

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Пермский федеральный исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук

**РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЖИВОТНОВОДСТВА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Материалы
Всероссийской научной конференции с международным участием,
посвященной 110-летию Пермского НИИСХ
(Пермь, 5-7 июля 2023 года)

Пермь
2023